

Azərbaycan Respublikası Rəqabət Məcəlləsinin qəbul olunmasının antiinhisar qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində rolu və ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün əhəmiyyəti

Araz Əliyev,
 “Azərişiq” ASC-nin baş mütəxəssisi,
 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəis müavini (2008-2021-ci illər).

E-mail: <araz.aliyev@azerishiq.az>

tel: +99450 314 07 18.

Məqalədə müəllif tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Rəqabət məəcəlləsinin qəbul edilməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı statusunda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin yaradılmasının ölkəmizdə rəqabət qanunvericiliyi və siyasəti sahəsində fundamental dəyişikliklərin həyata keçirilməsi ilə bağlı yaranmış imkanlar nəzərdən keçirilir və onların mahiyyəti araşdırılır.

Açar sözlər: Rəqabət Məcəlləsi, rəqabət qanunvericiliyi, rəqabət orqanı, iqtisadi inkişaf, milli iqtisadiyyat, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi.

Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 113 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə Azad rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi və bu məqsədlə

qabaqcıl xarici (ABŞ, Avstriya, Latviya, Litva, Macarıstan, Çexiya və s.) təcrübəyə uyğun olaraq, Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən rəqabət orqanının yaradılmasının nəzərdən keçirilməsi və beynəlxalq təcrübəyə uyğun Rəqabət Məcəlləsinin qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdu [1]. Bundan sonrakı illər ərzində rəqabət qanunvericiliyi sahəsində islahatların aparılması istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 8 dekabr tarixli 1051-VIQ nömrəli Qanunu ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsi (Rəqabət Məcəlləsi və ya Məcəllə) təsdiq edilmiş 2024-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir. Məcəllədə Rəqabətin inkişafı və hüquqi əsaslarını təmin edən qanunvericilik son dövrə qədər qüvvədə olmuş və Məcəllə qüvvəyə mindikdən sonra ləğv

edilmiş qanunların, o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”, “Haqsız rəqabət haqqında”, “Təbii inhisarlar haqqında” qanunlarının [2] müddəalarını, həmçinin, digər normativ hüquqi aktları, antiinhisar qanunvericiliyi sahəsində dünya təcrübəsində iqtisadiyyat və hüquqda son dövrlər ərzində baş vermiş yeniliklər nəzərə alınmaqla işlənərək təkmilləşdirilmiş və bazarda azad rəqabət məsələləri ilə bağlı bütün istiqamətləri tənzimləyəcək vahid bir sənəd kimi tərtib olunması qanunvericiliyə

yeni anlayışların daxil edilməsi və rəqabətin qorunması şəhəndə daha mükəmməl hüquq sisteminin yaranması ilə nəticələnmişdir.

Məlum olduğu kimi, bazar iqtisadiyyatı və onun ən vacib ünsürlərindən biri olan iqtisadi rəqabət real obyektiv amillərdir və bu mənada əmtəə təsərrüfatı şəraitində iqtisadi inkişafın fundamental elementləridirlər. Lakin, bazar iqtisadiyyatı əmtəə istehsalının inkişafının müəyyən bir səviyyəsində öz təbiətinə xas olmayan, bazarın sərbəstliyini və rəqabətin sağlamlığını məhdudlaşdıran halların yaranmasına gətirib çıxara bilər. Rəqabət hüququ və antiinhisar qanunvericiliyi bazar iqtisadiyyatını və sağlam rəqabəti onların inkişafına mənfi təsir göstərən hallardan dövlət tərəfindən qorunması, onların qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün hüquqi baza kimi 19-cu əsirin ikinci yarısında meydana gəlmiş və sonra da müstəqil hüquq sahəsi kimi formalaşmışdır. Məlum olduğu kimi, dünyada bilavasitə ilk rəqabət (antitrust) qanunvericiliyinin yaranması ABŞ-ın Senatında 1890-cı ildə “Şerman aktı”nın qəbul edilməsi ilə əlamətdardır.

Azərbaycan Respublikasının antiinhisar qanunvericiliyinin, xüsusilə yeni qəbul edilmiş Rəqabət Məcəlləsinin də, qarşısında Azərbaycanda həmin tarixi missiyanı yerinə yetirmək vəzifəsi durur. İnkişaf etmiş və ümumiyyətlə, müasir tələblərə cavab verən rəqabət qanunvericiliyi olan ölkələrdə iqtisadiyyatın, o cümlədən, rəqabətin sərbəst fəaliyyətinə maneələr yaradan qeyri-obyektiv hərəkətləri (hərəkətsizlikləri) və davranışları şərti olaraq bir neçə qrupa (istiqa-mətə) ayırmaq olar: rəqabəti məhdudlaşdıran üfiqi və şaquli sazişlər, bazarda hökmran mövqedən sui-istifadə, dövlət orqanlarının (qurumlarının), yerli özünüidarəetmə orqanlarının, habelə

tənzimləyici qurumların rəqabət qanunvericiliyinə zidd olan hərəkətləri (hərəkətsizliyi), haqsız rəqabət, təbii inhisar və son zamanlar nisbətən, tez-tez rast gəlinən rəqabəti məhdudlaşdıran şəbəkə effekti.

Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsi də dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsindən bəhrələ-nərək və ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafının xüsusiyyə-lərtini nəzərə alaraq yuxarıda qeyd olunan istiqamətlərlə bağlı müddəaları özündə əks etdirmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsinin girişində qeyd edildiyi kimi, Rəqabət Məcəlləsi “...Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 10-cu, 15-ci və 16-cı bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında azad və sağlam rəqabətin təmin olunması, qorunması və inkişafının ümumi əsaslarını, rəqabət qanunvericiliyinə əməl edilməsinə dövlət nəzarətini, rəqabət sahəsində tənzimlənməni, təbii inhisarlarla bağlı dövlət tənzimlənməsinin təşkilati və hüquqi əsaslarını, bazar subyektlərinin hüquqlarını və vəzifələrini, habelə rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyən edir, sahibkarlıq fəaliyyəti daxil olmaqla iqtisadi fəaliyyətin ədalətli üsullarla aparılmasına hüquqi zəmin yaradır” [3].

Məcəllədə antiinhisar qanunvericiliyində istifadə olunan əsas anlayışlar qanunvericilikdə, ilk dəfə olaraq, geniş miqyasda verilmiş, vacib əhəmiyyət kəsb edən yeni anlayışlar da əlavə edilməklə anlaşılıqlı şəkildə əks olunmuşdur. Burada həmçinin, rəqabət qanunvericiliyinin əhatə dairəsi, rəqabət siyasətinin prinsipləri, məcəllənin tətbiqi dairəsi və rəqabətin əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılması meyarları verilmişdir.

Rəqabət sahəsində bazar subyektlərinin vəzifələri və hüquqları sadalanmış və ardıcıl olaraq onların mahiyyəti açıqlanmışdır.

Rəqabət qanunvericiliyinin əsas ünsürlərindən olan institusional elementlər – rəqabət orqanı, onun hüquqları, vəzifələri, strukturu və iqtisadiyyatın inkişafında rolu, bu orqanın işçilərinin statusu, onların sosial təminatı, maliyyə sanksiyalarından və digər vəsaitlərdən ayırmalar və həmin vəsaitlərin bölünməsi barəsində müddəalar əks olunmuşdur. Eyni zamanda, işçilərin hüquqları, maraqları və maraqların toqquşması məsələlərinin həlli öz əksini tapmışdır.

Rəqabəti məhdudlaşdıran üfüqi və şaquli sazişlər qadağan olunmuş hərəkətlər kimi müəyyən edilmiş, onların mahiyyəti, rəqabətə təsirinin xarakteri, belə halları doğuran səbəblər, bu hərəkətlərin qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və aradan qaldırılması yolları göstərilmişdir.

Bunlarla yanaşı, istisna edilmiş və əz-əhəmiyyətli sazişlərin anlayışları verilmiş, onların meyarları və bu sazişlərin rəqabətə təsir göstərmək imkanları izah edilmişdir.

Məcəllədə, əvvəlki qanunvericilik sənədlərindən fərqli olaraq, bazarda hökmran mövqenin müəyyən edilməsinin dünya təcrübəsində daha çox qəbul edilən yeni meyarları müəyyən edilmiş və hökmran mövqedən sui-istifadə (o cümlədən kollektiv inhisarçılıq) halları xarakterizə edilmişdir. Aşağı və yüksək inhisar qiymətləri anlayışları açıqlanmış, belə qiymətlərin tətbiqinin rəqabəti məhdudlaşdırması səbəblərinin və ictimai mənafeyə vurduğu zərərin izahı verilmişdir. Qanunvericilikdə ilk dəfə nisbətən yüksək bazar gücünə malik təsərrüfat subyektləri anlayışı verilmiş və belə subyektlər tərəfindən sui-istifadə hərəkətlərinin müəyyən edilməsi meyarları öz əksini tapmışdır.

Məcəllənin vacib fəsilərindən biri haqsız rəqabət adlanır. Burada haqsız rəqabətin formalarının mahiyyəti və xüsusiyyətləri qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmaqla yenidən işlənmiş və ardıcıl olaraq verilmişdir. Haqsız rəqabətə səbəb olan hallar göstərilir və onların rəqabətə mənfi təsirləri izah olunur, haqsız rəqabətlə rəqabəti məhdudlaşdıran digər hərəkətlərin fərqləri, subyektləri və təsir dairələri izah olunur.

Rəqabət qanunvericiliyində ədalətli rəqabət prinsiplərinə əməl olunmasının araşdırılması baxımından təsərrüfat subyektlərinin təmər-küzləşməsi səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinin vacib əhəmiyyəti vardır. Təsərrüfat subyektlərinin təmər-küzləşməsi müəyyən səviyyəyə çatdıqdan (hökmran mövqə yarandıqdan) sonra rəqabətə əhəmiyyətli təsir göstərmək imkanı yarandığı üçün təmər-küzləşmənin qiymətləndirilməsi və onun səviyyəsinin artmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və razılıqların verilməsi tələb olunur. Bu məqsədlə təmər-küzləşmədə iştirak edən subyektlər tərəfindən razılıq alınması barədə Rəqabət orqanına vəsatət verilməsi, dövrüyyənin hesablanması, təmər-küzləşmə səviyyəsi rəqabətə təsir edəcək vəziyyətdə olduqda razılıq alınması və araşdırmaların aparılması ilə əlaqədar ödəniş edilməsi qaydaları məcəllədə əksini tapmışdır.

Dövlət orqanları (qurumları), yerli özünüidarətmə orqanları, habelə tənzimləyici qurumlar tərəfindən rəqabət qanunvericiliyinə əməl edilməsi ədalətli rəqabətin mövcudluğu üçün vacib şərtlərdən biri olduğu nəzərə alınmaqla dövlət orqanlarının (qurumlarının), yerli özünüidarətmə orqanlarının, habelə tənzimləyici qurumların rəqabət qanunvericiliyinə zidd olan hərəkətləri (hərəkətsizliyi), subsidiyaların və tənzimləmə fəaliyyətlərinin

rəqabətə təsirlərinin qiymətləndirilməsi halları Məcəllədə təsbit olunmuşdur. Eyni zamanda, dövlət orqanlarından (qurumlarından), yerli özünüidarəetmə orqanlarından, habelə tənzimləyici qurumlardan məlumatların əldə edilməsi qaydaları əks olunmuşdur.

Bazar iqtisadiyyatının tarazlığının saxlanması və mütənasib fəaliyyət göstərməsi, sağlam rəqabət prinsiplərinin təmin olunması üçün təbii inhisar sahələrinin dövlət tənzimləsinin vacib əhəmiyyəti vardır. Bu baxımdan, Məcəllədə təbii inhisar sahələrinin müəyyən edilməsinə, təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin izahına, tənzimləmə üsullarının tətbiq olunmasının əsaslarının açıqlanmasına xüsusi yer verilir. Təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinə rəqabət orqanı tərəfindən dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi mexanizmi və təbii inhisar subyektlərinin məlumatı açıqlaması sahəsində vəzifələri barədə müddəalar verilmişdir.

Məcəllədə rəqabət qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti tədbirlərinin məzmunu, normaları, metodları, rəqabət orqanları tərəfindən aparılan araşdırmalar təfsir edilir. Bazarın monitorinqi, toplanmış məlumatların təhlili müddəaları vermişdir. Rəqabət orqanının apardığı araşdırmaların yekunlaşdırılması prosedurları və dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri təsvir edilmişdir. Eyni zamanda, Rəqabət orqanı tərəfindən yoxlamaların aparılması, yoxlamaların nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi, maddi sübut qismində sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi məsələləri əks olunmuşdur.

Müracətlərə baxılması və araşdırmaların aparılması zamanı ekspertin, mütəxəssisin dəvət edilməsi, həmçinin, tərcüməçinin iştirakı barədə normalar xüsusi maddələrlə tənzimlənir.

Baxış və götürmə zamanı videoçəkilişdən istifadə normaları müəyyən edilmişdir. Sənəd və məlumatların rəqabət orqanına təqdim edilməsi prosedurları, eyni zamanda, rəqabət orqanı tərəfindən sənədlərin müvafiq orqanlara təqdim edilməsinin əsasları və qaydaları müvafiq şəkildə təsbit edilmişdir.

Qanun pozuntularının sübuta yetirilməsi vəzifəsi Məcəllədə vacib element kimi verilmişdir. Məcəllənin müddəalarına əsasən qanunun pozulmasının sübuta yetirilməsi vəzifəsi, araşdırma müraciət əsasında aparıldıqda şikayət verən şəxs, araşdırma rəqabət orqanının təşəbbüsü ilə aparıldıqda isə rəqabət orqanının üzərinə düşür. İstisna sazişlərlə bağlı şərtlərin mövcudluğunun sübuta yetirilməsi vəzifəsi haqqında araşdırmalar aparılan şəxs üzərinə düşür.

Dövlət nəzarət tədbirinin həyata keçirilməsi zamanı mötəbər sübutlar əsasında bazar subyektinin hərəkətlərinin rəqabətin məhdudlaşdırılmasına əhəmiyyətli və ya bərpa olunmaz təsiri məlum olan hallarda rəqabət orqanının əsaslandırılmış qərarı əsasında həmin hərəkətləri dayandıran və ya onların qarşısını alan müvəqqəti tədbir görülməsi nəzərdə tutulur. Buna uyğun olaraq, müvəqqəti tədbirlərin həyata keçirilməsinin şərtləri və müddətləri müəyyən edilmişdir.

Məcəlləyə əsasən, Rəqabət orqanı tərəfindən aparılan araşdırma və ya yoxlamalar çərçivəsində qanun pozuntularının könüllü aradan qaldırılması ilə bağlı bazar subyektinin müraciəti əsasında rəqabət orqanı tərəfindən araşdırma və ya yoxlama üzrə icraatın dayandırılması və həmin qanun pozuntularının aradan qaldırılması üçün bazar subyektinə vaxt müəyyən edilməsi haqqında qərar qəbul edilə bilər. Bazar subyektləri tərəfindən qanun pozuntusunun könüllü aradan qaldırılması

müəyyən şərtlərə və tələblərə əməl edilməklə həyata keçirilməlidir. Bazar subyekti müəyyən olunmuş müddətdə qanun pozuntusunu aradan qaldıraraq bu barədə məlumat təqdim etmədikdə rəqabət orqanı araşdırma və ya yoxlama üzrə icraatı bərpa edir.

Məcəllənin müddəalarına uyğun olaraq, rəqabət qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması və qanun pozuntularının aradan qaldırılması məqsədilə rəqabət orqanı tərəfindən rəqabət komissiyası yaradılır. Rəqabət komissiyasının yaradılması, tərkibi, rəqabət komissiyası tərəfindən işlərə baxılması və qərarların qəbul edilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən [4] təsdiq olunur. Rəqabət komissiyası tərəfindən işlərə baxılması və qərarların qəbul edilməsi qaydalarında komissiya tərəfindən işə baxılması, baxılan işin tərəflərinin müəyyən edilməsi, iş üzrə dinləmələrin aparılması prosedurları, qəbul edilən qərarların formaları, icraat müddətləri, qərarların elan və təqdim edilməsi qaydaları, işə baxılmasının yekunu üzrə rəqabət qanunvericiliyinin pozuntularının aradan qaldırılması və məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqinə dair qərar və göstərişin verilməsi, təqdim olunması, həmçinin, göstərişin cavabdeh tərəfindən icrası qaydası və müddətləri müəyyən edilir.

Məcəllədə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (qurum) tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalarda Rəqabət komissiyası tərəfindən işə baxılmasının təxirə salınması, işlərin bir icraatda birləşdirilməsi, konkret hallar üzrə ayrı-ayrı işlərə ayrılması, işə baxılmasının dayandırılması, baxılması dayandırılmış işin bərpası, işə baxılmasına xitam verilməsi, rəqabət qanunvericiliyinin pozulması və tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri və işə yenidən

baxılması haqqında qərarların verilməsi halları, həmçinin bu qərarların hər birinin verilməsi üçün əsaslar müəyyən edilmişdir.

Məcəllənin sonunda rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət məsələləri, o cümlədən məsuliyyətə cəlb olunma, maliyyə sanksiyalarının tətbiqi, maliyyə sanksiyalarından azadolmalar və güzəştlər, həmçinin, maliyyə sanksiyalarını yüngülləşdirən və ağırlaşdıran amillər təsvir olunmuşdur.

Rəqabət orqanının maliyyə sanksiyasının dövlət büdcəsinə ödənilməsi barədə göstərişində başqa müddət nəzərdə tutulmadıqda, göstərişin təqdim edilməsindən sonrakı 30 (otuz) gün müddətində bazar subyekti tərəfindən göstərişdə qeyd edilən məbləğ dövlət büdcəsinə ödənilir. Bazar subyekti maliyyə sanksiyasının dövlət büdcəsinə ödənilməsi barədə göstərişdə qeyd olunan məbləği bu Məcəllədə müəyyən edilən müddətdə ödəmədikdə, rəqabət orqanı ödənişin təmin edilməsi məqsədilə göstərişi məcburi icraya yönəldir.

Rəqabət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinin tələblərinin pozulmasına yol verilməklə həyata keçirilən iqtisadi fəaliyyət nəticəsində əldə olunan gəlir qanunsuz gəlir hesab olunur. Qanunsuz gəlir Məcəllədə müəyyən olunmuş qaydada hesablanır və Rəqabət orqanının qərarı əsasında dövlət büdcəsinə ödənilir.

Məcəllədə Rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb etmə müddətləri pozuntuya yol verilmiş maddələrə uyğun olaraq, 3 (üç) və 5 (beş) il təşkil edə bilər.

Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda sazişlərin və ya müqavilələrin etibarsız hesab edilməsi (etibarsızlığının təsdiq edilməsi) və nəticələrinin tətbiq edilməsi barədə rəqabət

orqanının iddialarına Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müvafiq müddətlər tətbiq olunur.

Rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsi müddəti həmin pozuntuların törədildiyi gündən hesablanır və müvafiq pozuntunun dayandırıldığı tarixdən, dayandırılmadığı halda isə rəqabət orqanı tərəfindən aşkar edildiyi gündən hesablanır.

Məcəllədə rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı işin yekunu üzrə rəqabət orqanının qərar və göstərişlərindən, onun vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətin verilməsi hüququ və müddətləri də öz əksini tapmışdır.

Məcəllədə rəqabət qanunvericiliyinin pozulması nəticəsində vurulmuş zərərin ödənilməsi də nəzərdə tutulur. Müəyyən edilmişdir ki, rəqabət qanunvericiliyinin pozulması nəticəsində vurulmuş zərərin ödənilməsinə məhkəmə qaydasında baxılır.

Azərbaycan Respublikası Rəqabət Məcəlləsində və onun təsdiq edilməsi və tətbiq edilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş "Azərbaycan Respublikası Rəqabət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 8 dekabr tarixli 1051-VIQ nömrəli Qanununda, "Azərbaycan Respublikası Rəqabət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 8 dekabr tarixli 1051-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi və bununla əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 23 yanvar tarixli 2451 nömrəli Fərmanında və 2451 nömrəli Fərmanın icrasının təmin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 fevral 2025-cü il tarixli 101s nömrəli Sərəncamında müasir tələblərə cavab verən rəqabət qanunvericiliyi sisteminin qurulması üçün bir sıra yeni normativ hüququ aktlar və digər sənədlər qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdur [5]. O cümlədən:

– Rəqabət Məcəlləsinin tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanun;

– Rəqabət Məcəlləsinin tələbləri tətbiq edilməyən və ya məhdud tətbiq edilə bilən halların, fəaliyyət sahələrinin və məhsulların siyahısı hazırlanması və təsdiq edilməsi;

– bazar subyektləri arasında bağlanan üfiqi və ya şaquli sazlərin, həmçinin uyğunlaşdırılmış hərəkətlərin rəqabəti məhdudlaşdıran nəticələrə səbəb olmasına və ya ola bilməsinə dair meyarlar;

– bazar subyektləri arasında bağlanan üfiqi və ya şaquli sazlərin, həmçinin, uyğunlaşdırılmış hərəkətlərin rəqabəti məhdudlaşdıran nəticələrə səbəb olmasına və ya ola bilməsinə, həmçinin texnologiyanın transfertinin, bazarın tədqiqi və inkişafı ilə əlaqəli sazlərin istisna edilməsinə dair meyarlar;

– müvafiq bazarda bazar paylarının hesablanması, müvafiq bazarın sərhədlərinin, həcmimin, strukturunun və iştirakçılarının müəyyən edilməsi qaydası;

– müvafiq bazarda sahələrin təmərkləşmə səviyyəsinin müəyyən edilməsi və təmərkləşmələrin qiymətləndirilməsi qaydası;

– rəqabət orqanı tərəfindən bazar subyektlərində və təbii inhisar subyektlərində yoxlamaların keçirilməsi qaydaları;

– rəqabət qanunvericiliyinin pozulması barədə işə baxılması zamanı maddi sübut kimi götürülmüş malların digər məqsədlər üçün istifadəsi, satılması, qaytarılması, məhv

edilməsi və ya dəyərinin ödənilməsi qaydaları;

– rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına görə hər bir hal üçün işin xüsusiyyətinə uyğun olaraq maliyyə sanksiyalarının hesablanması və tətbiqi meyarları və qaydaları;

– rəqabət qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması üzrə rəqabət komissiyasının yaradılması, tərkibi, rəqabət komissiyası tərəfindən işlərə baxılması və qərarların qəbul edilməsi qaydaları;

– Məcəllənin tələblərinin pozulmasına görə tətbiq olunan sanksiya və cərimələrdən toplanan vəsaitin bölgüsü və ondan istifadə qaydası;

– təsərrüfat subyektləri öz sazişlərinin istisna edilməsi və ya azəhəmiyyətli olmasının təsdiqlənməsi məqsədilə sazişlərin rəqabət qanunvericiliyinə uyğunluğunun təsdiqlənməsi qaydaları;

– maliyyə institutlarının hökmran mövqeyinin müəyyən edilməsi şərtləri (bazar payının hədləri və müəyyən edilməsi meyarları);

– hökmran mövqedən sui-istifadənin obyektiv zəruriliyinin və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi qaydaları;

– təmərküzləşmə həyata keçirilməzdən əvvəl təmərküzləşməyə razılıq alınması üçün ərizənin forması;

– təbii inhisar subyektlərinin siyahısı;

– Təbii inhisar fəaliyyətin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan təsərrüfat subyektləri təbii inhisar subyektlərinin siyahısına daxil edilmələri üçün rəqabət orqanına müraciət edilməsi və müraciətə baxılması qaydası;

– təbii inhisar subyektlərinin sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrinə dair maliyyə hesabatlarının forması və təqdim edilmə qaydası;

– rəqabət orqanının qərarı əsasında bazarın monitorinqinin aparılması, monitorinqin nə-

ticələrinə dair aktın forması və tərtib edilməsi qaydası;

– Rəqabət orqanının apardığı araşdırmanın nəticələrinə dair aktın forması kimi vacib hüquqi normativ aktların və sənədlərin müvafiq qaydada təsdiq olunması nəzərdə tutulmuşdur [6]. Adları gedən bütün sənədlər müvafiq dövlət orqanları (qurumlar) tərəfindən qanunvericiliyə uyğun təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minir və tətbiq olunur.

Həmin qanunvericilik aktlarında əks olunmuş bütün hüquqi məsələlər, eyni zamanda azad rəqabətlə bağlı yeni yanaşma və prinsiplər, dünya iqtisadiyyatının inkişafı nəticəsində son dövrlərdə meydana gəlmiş yeni hallar təkmil bir formada Rəqabət məəcəlləsində və onun tətbiq edilməsi ilə bağlı qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarda cəmlənmişdir. Müasir tələblərə cavab verən hüquq, tənzimləmə, idarəetmə, institusional sistemin yaradılması və sağlam rəqabətə uyğun istehsal və istehlak mədəniyyətinin, ictimai şüurun formalaşması mürəkbə bir sosial-iqtisadi prosesdir və bir çox ardıcıl addımlarla həyata keçiriləcəkdir. Bu, Rəqabət məəcəlləsinin tətbiqinin işlək və effektiv sisteminin qurulması ilə bağlı əsaslı bir islahat kimi qiymətləndirilməlidir.

Qeyd edilənlərlə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 27 avqust tarixli 190 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) yaradılmasını da qeyd etmək lazımdır. Fərmanla müəyyən edilib ki, Agentlik antiinhisar, haqsız rəqabət, dövlət satınalmaları, reklam

(açıq məkanda reklam istisna olmaqla), standartlaşdırma, metrologiya, texniki tənzimləmə, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya, keyfiyyətin idarə edilməsi, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sahələrində dövlət nəzarətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır [7].

Beləliklə, rəqabət qanunvericiliyi və siyasəti sahəsindəki islahatlar həm də institutional sistemin islahatları ilə tamamlanacaqdır. Sağlam rəqabət ölkədə iqtisadi inkişafa stimül verən obyektiv amil kimi ədalətli rəqabət qiymətlərin azalmasını, məhsul çeşidinin genişləndirilməsini, keyfiyyətin yüksəldilməsini təmin edir ki, bundan təkcə sahibkarlar, dövlət deyil, həm də istehlakçılar, sadə və təndəşlər qazanırlar. Bu baxımdan, Rəqabət Məcəlləsinin qəbul olunması ölkədə özəl sektorun inkişafını dəstəkləyən əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsinə imkan yaradacaq, inhisarçılığın məhdudlaşdırılmasına, yerli təsərrüfat subyektlərinin daxili və xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasına, dövlətin iqtisadi tənzimləmə səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, iqtisadi artım və inkişafın sürətlənməsinə əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdir.

Həyata keçirilən islahatlar yeni mərhələdə müstəqil Azərbaycanda dayanıqlı inkişaf tədbirlərinin uğurla həyata keçirilməsi, o cümlədən iqtisadiyyatın innovativ üsullarla inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi, rəqəmsal ekosistemin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, habelə iqtisadi və sosial sahələrdə nəticəyönümlü islahatların davam etdirilməsi öz növbəsində daha yüksək sosial-iqtisadi nailiyyətləri və artımı təmin edəcəkdir.

Rəqabət Məcəlləsi azad sahibkarlığın təş-

viqi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Məcəllənin tətbiqi ölkədə sahibkarların sağlam rəqabət şəraitində fəaliyyətini genişləndirəcək, inhisarçılığın, rəqabətə zidd davranışların, haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınması və ümumilikdə sosial-iqtisadi sahədə yeni mərhələnin başlanmasına imkan yaradır.

Bundan əlavə, Rəqabət Məcəlləsində rəqabəti məhdudlaşdıran üfqi və şaquli sazışlar (kartel sövdələşmələri), bazar payının müəyyən edilməsi, bazarda hökmran mövqe və hökmran mövqedən sui-istifadə halları, iqtisadi təmərküzləşmələr və onların qiymətləndirilməsi, rəqabət qanunvericiliyinə əməl edilməsinə dövlət nəzarəti tədbirləri, təbii inhisar sahələrinə dair yeni meyarlar və haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınmasına dair müddəalar öz əksini tapmışdır.

Rəqabət Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi inhisarçılığın aradan qaldırılmasına, qiymətlərin əsassız bahalaşmasının qarşısının alınmasına şərait yaradacaq, mikro, kiçik və orta sahibkarların fəaliyyəti üçün daha əlverişli mühiti təmin edəcək. Məcəllənin və onun tətbiqinə dair hüquqi normativ aktların qəbulu sahibkarların və istehlakçıların inhisarçıların addımlarından dövlət orqanlarına şikayət etmək üçün hüquqi əsas yaratmışdır və hansısa inhisarçının, tutalım, əsassız qiymət siyasətinə dair müraciət edəndə istinad üçün hüquqi sənəd kimi Rəqabət Məcəlləsi vardır, onun icrasına nəzarət edən konkret dövlət orqanı müəyyənləşdirilmişdir.

Rəqabət Məcəlləsi və onun tətbiqi ilə əlaqədar qəbul edilmiş yuxarıda adları gedən bütün hüquqi normativ aktlar bu sahədə vacib qanunvericilik sistemini təşkil edərək ölkədə azad və sağlam rəqabətin təmin olunması, qorunması və inkişafının ümumi

hüquqi əsaslarını, rəqabət qanunvericiliyinə əməl edilməsinə dövlət nəzarətini, rəqabət sahəsində tənzimləməni, habelə rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyən etməklə, sahibkarlıq fəaliyyəti daxil olmaqla, iqtisadi fəaliyyətin ədalətli üsullarla aparılmasına əlverişli və mütərəqqi bir zəmin yaradır və bu prosesdən həm sahibkarlıq subyektləri, həm istehlakçılar, həm də geniş ictimaiyyət böyük fayda əldə edə bilərlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 27 avqust tarixli 190 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yaradılması qeyd edilən islahatların ən vacib elementlərindən biri kimi daha mükəmməl hüquqi və institutional sistemin yaranmasını təmin edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yaradılması ilə əlaqədar bu orqana Rəqabət məəcəlləsində müəyyən edilmiş vəzifə və hüquqların həyata keçirilməsini təmin edəcək səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Yuxarıda sadalanan tədbirlərin həyata keçilməsini təmin etmək üçün bu sahədə müxtəlif dövrlərdə Rəqabətin inkişafı üzrə mükəmməl Dövlət Proqramlarının hazırlanması, təsdiqi və ardıcıl olaraq icrası nəzərdə tutulur. Dövlət Proqramında mövcud qanunvericiliyin rəqabət qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunlaşdırılması, rəqabət qanunvericiliyinin tətbiqi və bununla əlaqədar aparılan islahatlar sahəsində bütün dövlət orqanlarının vəzifələri öz əksini tapmalıdır. Rəqabət or-

qanı tərəfindən, eyni zamanda həmin orqanlar (qurumlar) və ictimai təşkilatlarla birlikdə rəqabət qanunvericiliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə maarifləndirici tədbirlər və ya əhalinin və sahibkarların məlumatlandırılmasını həyata keçirilməsi zəruridir. Sağlam rəqabət sisteminin, başqa sözlə, sağlam rəqabətə əsaslanan bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün hərtərəfli əsaslandırılmış, o cümlədən ədalətli rəqabətin qorunmasını təmin edən çevik rəqabət siyasətinin həyata keçirilməsi tələb olunur.

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və antiinhisar qanunvericiliyinin, rəqabət orqanının təşkilati və institutional sisteminin qəbul edilməsi və normativ hüquqi aktların rəqabət qanunvericiliyinin yeni tələblərinə uyğunlaşdırılması rəqabət siyasəti sahəsində inqilabi islahatların aparılmasına, iqtisadiyyatın müasir dövrün çağırışlarına uyğun daha mütərəqqi inkifina, cəmiyyətin sosial-ictimai tərəqqisinə, sahibkarlığın daha da sürətli inkişafına, 4-cü sənaye inqilabının nəticələrindən daha səmərəli istifadə olunmasına çox münbit şərait yaranmasına imkanlar açacaqdır.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi. <https://e-qanun.az/framework/57112>; səh.93-94.
2. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 8 dekabr tarixli 1051-VIQ nömrəli Qanunu ilə "Antiinhisar fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 4 mart tarixli 526 nömrəli, "Haqsız rəqabət haqqında" Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 2 iyun tarixli 1049

- nömrəli, “Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 15 dekabr tarixli 590-I.Q nömrəli qanunları ləğv edilmişdir.
3. Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsi. <https://e-qanun.az/framework/56187>; səh.4-5.
 4. Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsi. <https://e-qanun.az/framework/56187>; səh.13.
 5. “Azərbaycan Respublikası Rəqabət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 8 dekabr tarixli 1051-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi və bununla əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 23 yanvar tarixli 2451 nömrəli Fərmanı. <https://e-qanun.az/framework/56173>. “Azərbaycan Respublikası Rəqabət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 8 dekabr tarixli 1051-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi və bununla əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 23 yanvar tarixli 2451 nömrəli Fərmanın icrasının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 fevral 2025-cü il tarixli 101s nömrəli Sərəncamı. e-qanun.az/framework/56448.
 6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 fevral 2024-cü il tarixli 101s nömrəli Sərəncamı. e-qanun.az/framework/56448.
 7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Antiinhisar və istehlak bazarına nəzarət sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 27 avqust 2024-cü il tarixli 190 nömrəli Fərmanı. <https://e-qanun.az/framework/57789>.
 8. Cəfər Babayev. Rəqabət Məcəlləsinin tətbiqi özəl sektorun inkişafına dəstək olacaq. Bakı, Vergilər qəzeti, 05 FEVRAL 2024-cü il.
 9. Şahin Nağıyev. Rəqabət Məcəlləsində müştərilərin çaşdırılması və aldadılması nəticəsində haqsız rəqabətə səbəb olan hallar daha geniş verilib. “APA-Economics”; 05 MART 2024-cü il.
 10. Şahin Nağıyev. Rəqabət Məcəlləsinin tətbiqindən geniş ictimaiyyət faydalanacaq. Bakı, Vergilər qəzeti, 29 MAY 2024-cü il.
 11. Araz Əliyev. Nəqliyyat hüququ elmi-nəzəri, təcrübi jurnal. Bakı, 2018, N 1, səh.103-122.
 12. Dünya SAKİT. Rəqabət Məcəlləsi qüvvəyə mindi - sonra?..“Yeni Müsavat”.Bakı, 4 iyul 2024-cü il.
 13. Şəmsi Rzalı. İqtisadi təmərküzləşmələr, onlara dair Rəqabət Məcəlləsində yer alan nəzarət mexanizmləri. FED.az; 04 Sentyabr 2024-cü il.

**Роль принятия Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики
в совершенствовании антимонопольного законодательства и его
значение для развития экономики страны**

**Араз Алиев,
главный специалист ОАО «Азеришыг», заместитель начальника
Государственной службы по антимонопольному регулированию и
надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики
Азербайджанской Республики (2008-2021).**

Автор статьи рассматривает возможности, созданные принятием Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики и созданием Указом Президента Азербайджанской Республики

Государственного агентства по антимонопольному и надзору за потребительским рынком в качестве центрального органа исполнительной власти, в связи с осуществлением коренных изменений в сфере конкурентного законодательства и политики в нашей стране, и исследует их суть.

Ключевые слова: Кодекс о конкуренции, законодательство о конкуренции, антимонопольный орган, экономическое развитие, национальная экономика, Государственная антимонопольная служба и служба по надзору за потребительским рынком.

The role of the adoption of the Competition Code of the Republic of Azerbaijan in improving antitrust legislation and its importance for the development of the country's economy

Araz Aliyev,

Chief Specialist of “Azerishiq” OJSC, Deputy Head of the State Service for Antimonopoly and Consumer Market Supervision under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan (2008-2021).

The author of the article reviews the opportunities created by the adoption of the Competition Code of the Republic of Azerbaijan and the establishment of the State Agency for Antimonopoly and Consumer Market Supervision as a central executive body by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan, in connection with the implementation of fundamental changes in the field of competition legislation and policy in our country, and examines their essence.

Keywords: Competition Code, competition legislation, competition authority, economic development, national economy, State Agency for Antimonopoly and Consumer Market Supervision.

Azərbaycan Cumhuriyyəti Rekabet Kanunu'nun kabulünün antitröst mevzuatının iyləştirilməsindəki rolü və ölkə ekonomisinin kalkınması açısından önemi

Araz Aliyev,

“Azerishig” OJSC'nin Baş Uzmanı, Azərbaycan Cumhuriyyəti Ekonomi Bakanlığınca bağlı Antimonopoli ve Tükətici Piyasası Denetimi Devlet Servisi Başkan Yardımcısı (2008-2021).

Makalenin yazarı, Azərbaycan Cumhuriyyəti Rekabet Kanunu'nun kabul edilməsi və Azərbaycan Cumhuriyyəti Cumhurbaşkanı Kərarnameyi ilə Antimonopoli ve Tükətici Piyasası Denetimi Devlet Ajansı'nın mərkəzi yürütmə orqanı olaraq kurulmasının, ölkəmizdə rekabet mevzuatı və politikası alanında köklü dəğişikliklərin uygulanması bağlamında yarattığı fırsatları ele almakta və bunların özünü incelemektedir.

Anahtar Sözcükler: Rekabet Kanunu, rekabet mevzuatı, rekabet otoritesi, ekonomik kalkınma, ulusal ekonomi, Devlet Tekel Karşıtı ve Tükətici Piyasası Denetimi Ajansı.

